

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИДА “КУЗАТУВ ХАРИТА”ЛАРИНИНГ ЎРНИ

Сотволдиева Мохичехра Махаммадовна

Булоқбоши тумани 5-МТТ катта гуруҳ тарбиячиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390713>

Аннотация : Ушбу мақолада мактабгача таълим ташкилотларида кузатув харита ларининг ўрни хақида сўз боради

Калит сўзлар : кузатув харита, мактабга тайёрлов гуруҳи, диагностика

Мамлакатимизда янгидан ташкил этилган мактабгача таълим вазирлиги томонидан қисқа фурсат ичида соҳани ривожлантириш бўйича амалга оширилаётган ишлар кўлами яққол кўзга ташланмоқда. Мактабгача таълим тизимида жорий этилган – “Илк қадам” давлат дастури ҳам ана шундай амалий ишларнинг натижаси бўлди десак, муболаға бўлмайди. 2018-2019 йилдан ўқув дастури сифатида мамлакатимизнинг барча мактабгача

таълим муассасаларида қўлланилаётган мазкур дастурнинг соҳа мутахассислари учун асосий қўлланма сифатида ижобий қабул қилингани ва ижодий ёндашилган ҳолда кенг фойдаланилаётганлиги таълим-тарбия сифатини оширишда асос бўлмоқда.

МТТдаги болаларнинг мактабга тайёрлигига оид мазкур харита таълим жараёнининг муваффақиятлилиги ва самарадорлигини аниқлаш, педагогларнинг профессионал малакасини ошириш, таълим жараёни ҳолати сифатини бошқариш имконини беради. Ўқув йили якунига етганидан сўнг мактабга тайёрлов гуруҳи бўйича ўтказилган мониторингга асосан амалга оширилган ишлар самарадорлиги аниқланади, кутилаётган натижалар билан таққослаш ишлари ўтказилади, муаммолар, уларни ҳал қилиш йўллари ҳамда мактабгача таълим муассасасининг кейинги ўқув йилига мўлжалланган устувор вазифалари белгиланади.

Боланинг ривожланиш харитасини тўлдириш учун уч циклдан иборат бўлган кузатув олиб борилади: дастлабки (ўқув йили бошида), оралиқ ва якуний. Дастлабки кузатув ўқув йили бошида ўтказилади (тахминан сентябрь ойи мобайнида). Бу босқичда ҳар бир боланинг бошланғич имкониятлари аниқланади, унинг шу давргача эришган ютуқлари белгиланади. Тарбиячи таълим соҳаларини ўзлаштириш бўйича мавжуд

бўлган муаммоларга ҳам эътибор қаратади, боланинг қандай сифатлари қўллабқувватлашни талаб этишини, ҳар бир бола учун қандай вазифалар долзарблигини

аниқлайди. Кейин боланинг айна даврдаги ёшини ҳисобга олган ҳолда унинг ривожланиш соҳалари бўйича ютуқлари харитаси тўлдирилади. Оралиқ кузатув биринчи ярим йиллик охирида (декабрь, январь) ўтказилади.

Бу мониторингни ўтказишдан мақсад болага нисбатан танланган методиканинг тўғрилигини аниқлаш, ривожланиш динамикасини белгилашдан иборат. Мазкур кузатув натижаларига кўра, тарбиячи, бошқа мутахассислар билан ҳамкорликда, зарурат туғилган ҳолатларда педагогика жараёнига тузатишлар киритиши мумкин.

Ўқув йили охирида (одатда май ойида) тарбиячи якуний кузатув ўтказилади.

Мазкур кузатув асосида йил бошида қўйилган вазифалар қандай ҳал қилингани баҳоланади, мазкур бола ривожда кутилаётган янги натижаларни ҳисобга олган ҳолда кейинги педагогик жараёндан кўзда тутиладиган мақсадлар белгиланади.

Кузатув ўтказишда қуйидаги тамойилларга таяниш лозим:
-кузатув бола учун одатий шароитда амалга оширилади ва болага ёрдам беришга йўналтирилган бўлади;

-бола ривожига борасида янада холис тасаввур ҳосил қилиш учун кузатув камида икки ҳафта (ёки ой) мобайнида олиб борилади;

-тарбиячи бола тўғрисидаги маълумотларни ота-оналар ёки муассасанинг бошқа ходимлари билан суҳбатлар жараёнида олиши мумкин;

-тарбиячи боланинг мойилликлари, қизиқишларига, унинг мулоқот қилиш ва билим олиш хусусиятларига эътибор қаратиши лозим.

Ўқув йили охирида тарбиячи якуний педагогика кенгашига болалар томонидан ўқув дастури ўзлаштирилишининг сифат даражаси тўғрисида ҳисобот ёзади ва унда болалар томонидан тегишли натижаларга эришилмаган бандлар ҳамда улар нега бажарилмаганлиги сабабларига тўхталиб ўтади (баъзи методикалар ўзлаштирилмагани, тарқатма материаллар, адабиётларнинг етарли бўлмагани, гуруҳ техника воситалари билан етарли даражада таъминланмагани, боланинг бетоб бўлгани ва дарсларни ўтказиб юборгани, ота-оналарнинг фаол бўлмагани ва ҳ.к.). Ушбу натижалар асосида сабабларни бартараф этиш борасидаги

ишлар режалаштирилади ва мазкур гуруҳ учун келаси йилга мўлжалланган вазифалар белгиланади. Кейинчалик педагог (тарбиячи) бола ютуқлари харитасини йилига камида 3 марта тўлдиради ва эришилган натижани тегишли белги (✓) билан белгилайди. Кузатув ривожланишнинг барча соҳалари бўйича олиб борилади. Агар у ёки бу билим олиш соҳасида индикатор «ишламаса», педагог (тарбиячи) дафтар ҳошияларига тегишли белгилар қўйиши лозим. Бу бола ривожланишини кузатиш кундалигини юритишда ёрдам беради. Мазкур ташхис (диагностика) асосида педагог (тарбиячи) руҳшунос (психолог), логопед, жисмоний тарбия бўйича йўриқчи ва бошқалар билан ҳамкорликда боланинг ютуқларини ажратади, шунингдек, таълим соҳаларини ўзлаштиришнинг салбий томонларини аниқлайди. Олинган натижаларга мос равишда таълим жараёнига тузатишлар киритилади, шунингдек, индивидуал иш режалаштирилади ва уни амалга ошириш борасидаги вазифалар белгиланади.

Ўқув йили охирида (одатда май ойида) ушбу харита бўйича якуний кузатув ўтказилади. Айнан Кузатув харитасини амалиётга тўғри татбиқ этиш мактабгача ёшдаги болаларнинг индивидуал ривожланишини ўз вақтида ўрганиб бориш имкониятини беради.

Использованная литература:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 30-сентябрдаги ПҚ-3305-сон “Ўзбекистон Республикаси Мактабгасҳа таълим вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016-йил 29-декабрдаги ПҚ-2707-сон “2017 — 2021-йилларда мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
3. Мактабгасҳа таълим концепсияси.— Т.: 2017.
4. Содиқова Ш. “Мактабгача педагогика”.“Тафаккур бўстони” Т.: 2013. 230 б.
5. О. Хасанбоева. “Мактабгача таълим педагогикаси”. Тошкент. “ИЛМ-ЗИЁ” Қўлланма-2011.

